

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тоштемиров Тулкин Содик угли, Хамзаев Нурбек Жавгаш угли, Кучимов Амонбек
Бобомурод угли, Холбутаева Мафтуна Алишер кизи, Уразов Улугбек Норкузи угли

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул.
Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755477>

АННОТАЦИЯ: Актуальность темы обусловлена высокой частотой острых и рецидивирующих заболеваний дыхательных путей у детей раннего возраста, а также риском формирования повторных эпизодов бронхиальной обструкции и хронической бронхолегочной патологии. Цель исследования заключалась в изучении основных факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста. В исследование были включены 156 детей в возрасте от 1 до 6 лет, из них 106 детей составили основную группу с клинически подтверждённым бронхообструктивным синдромом, а 50 практически здоровых детей вошли в группу сравнения. Оценивались наследственно-аллергические, инфекционные, перинатальные, нутритивные и социально-бытовые факторы риска. Диагноз устанавливался на основании жалоб, данных анамнеза, объективного клинического обследования и наличия характерных признаков бронхиальной обструкции. По результатам исследования установлено, что у детей с бронхообструктивным синдромом достоверно чаще выявлялись частые острые респираторные инфекции, отягощённый семейный аллергологический анамнез, атопический дерматит, пассивное курение, ранний перевод на искусственное вскармливание, перинатальная гипоксия и неблагоприятные жилищно-бытовые условия. Частые острые респираторные инфекции были зарегистрированы у 61,3% детей основной группы, отягощённый аллергологический анамнез — у 48,1%, атопический дерматит — у 42,5%, пассивное курение — у 37,7%, искусственное вскармливание — у 45,3%, перинатальная гипоксия — у 29,2%, неблагоприятные жилищные условия — у 34,9% детей. Полученные данные подтверждают многофакторный характер развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста. Наибольшее практическое значение имеют раннее выявление детей группы риска, коррекция управляемых факторов, исключение пассивного курения, профилактика острых респираторных инфекций и своевременное диспансерное наблюдение у педиатра, аллерголога и пульмонолога.

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, дети дошкольного возраста, факторы риска, атопический дерматит, острые респираторные инфекции, пассивное курение, бронхиальная гиперреактивность.

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF BRONCHOOSTRUCTURAL SYNDROME IN PRESCHOOL CHILDREN

Toshtemirov Tulkin Sodik ugli, Khamzaev Nurbek Javgash ugli, Kuchimov Amonbek Bobomurod
ugli, Kholbutaeva Maftuna Alisher kizi, Urazov Ulugbek Norkuzi ugli

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: The relevance of the topic is due to the high frequency of acute and recurrent respiratory tract diseases in young children, as well as the risk of recurrent episodes of bronchial obstruction and chronic bronchial lung pathology. The aim of the study was to study the main risk factors for the development of bronchopulmonary syndrome in preschool children. The study included 156 children aged 1 to 6 years, of whom 106 children formed the primary group with clinically confirmed bronchopulmonary syndrome, while 50 practically healthy children were included in the comparison group. Hereditary-allergic, infectious, perinatal, nutritional, and socio-domestic risk factors were assessed. The diagnosis was established based on complaints, anamnesis data, objective clinical examination, and the presence of characteristic signs of bronchial obstruction. According to the results of the study, it was established that children with bronchopulmonary syndrome were significantly more frequently diagnosed with acute respiratory infections, aggravated family allergological history, atopic dermatitis, passive smoking, early transition to artificial feeding, perinatal hypoxia, and unfavorable housing and living conditions. Frequent acute respiratory infections were recorded in 61.3% of children in the main group, a history of allergic diseases in 48.1%, atopic dermatitis in 42.5%, passive smoking in 37.7%, artificial feeding in 45.3%, perinatal hypoxia in 29.2%, and unfavorable housing conditions in 34.9% of children. The obtained data confirm the multifactorial nature of the development of bronchopulmonary syndrome in preschool children. Early detection of children in risk groups, correction of controllable factors, exclusion of passive smoking, prevention of acute respiratory infections, and timely clinical observation by a pediatrician, allergist, and pulmonologist are of great practical importance.

Keywords: bronchopulmonary syndrome, preschool children, risk factors, atopic dermatitis, acute respiratory infections, passive smoking, bronchial hyperreactivity.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА БРОНХООБСТРУКТИВ СИНДРОМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Тоштемиров Тўлкин Содик ўғли, Хамзаев Нурбек Жавғаш ўғли, Кўчимов Амонбек
Бобомурод ўғли, Холбутаева Мафтуна Алишер кизи, Уразов Улугбек Норқузи ўғли

Samarqand davlat tibbiyot universiteti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel:
+998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Мавзунинг долзарблиги эрта ёшдаги болаларда ўткир ва қайталанувчи нафас йўллари касалликларининг юқори частотаси, шунингдек, бронхиал обструкция ва сурункали бронх-ўпка патологиясининг такрорий эпизодлари хавфи билан боғлиқ. Тадқиқотнинг мақсади мактабгача ёшдаги болаларда бронхопулмонар синдром ривожланишининг асосий хавф омилларини аниқлашдан иборат. Тадқиқотда 1 ёшдан 6 ёшгача бўлган 156 нафар бола иштирок этди, улардан 106 нафари клиник тасдиқланган бронх-ўпка синдроми бўлган асосий гуруҳни ташкил этди, 50 нафар амалий соғлом болалар эса таққослаш гуруҳига киритилди. Ирсий-аллергик, юқумли, перинатал, овқатланиш ва ижтимоий-маиший хавф омиллари баҳоланди. Ташхис шикоятлар, касаллик тарихи маълумотлари, объектив клиник текширув ва бронхиал обструкциянинг характерли белгилари мавжудлиги асосида қўйилди. Тадқиқот натижаларига кўра, бронхообструктив синдроми бўлган болаларда тез-тез ўткир респиратор инфекциялар, оғирлашган оилавий аллергиялогик анамнез, атопик дерматит, пассив чекиш, сунъий овқатлантиришга эрта

ўтиш, перинатал гипоксия ва нокулай уй-жой шароитлари сезиларли даражада кўпроқ аниқланган. Асосий гуруҳдаги болаларнинг 61,3 фоизида тез-тез учрайдиган ўткир респиратор инфекциялар, 48,1 фоизида оғирлашган аллергологик анамнез, 42,5 фоизида атопик дерматит, 37,7 фоизида пассив чекиш, 45,3 фоизида сунъий озиклантириш, 29,2 фоизида перинатал гипоксия, 34,9 фоизида нокулай яшаш шароитлари қайд этилган. Олинган маълумотлар мактабгача ёшдаги болаларда бронхообструктив синдром ривожланишининг кўп омилли хусусиятини тасдиқлайди. Хавф гуруҳидаги болаларни эрта аниқлаш, бошқариладиган омилларни тузатиш, пассив чекишни истисно қилиш, ўткир респиратор инфекцияларнинг олдини олиш ва педиатр, аллерголог ва пульмонологнинг ўз вақтида диспансер кузатувида бўлиш энг катта амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: бронхообструктив синдром, мактабгача ёшдаги болалар, хавф омиллари, атопик дерматит, ўткир респиратор инфекциялар, пассив чекиш, бронхиал гиперреактивлик.

Введение: Бронхообструктивный синдром у детей дошкольного возраста является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии и детской пульмонологии. Это связано с высокой распространённостью острых и рецидивирующих заболеваний дыхательных путей у детей раннего возраста, частым формированием эпизодов свистящего дыхания, кашля, экспираторной одышки и нарушением бронхиальной проходимости [1, 2]. У детей дошкольного возраста бронхообструктивный синдром встречается значительно чаще, чем у детей старших возрастных групп, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями дыхательной системы: узким просветом бронхов, повышенной васкуляризацией слизистой оболочки, склонностью к отёку, гиперсекрецией слизи, относительной слабостью дыхательной мускулатуры и незрелостью местных иммунных механизмов [3, 4].

Особое значение проблема приобретает в связи с тем, что повторные эпизоды бронхиальной обструкции в дошкольном возрасте могут быть как проявлением вирус-индуцированного wheezing, так и ранним клиническим признаком формирования бронхиальной астмы. По данным ряда исследований, у значительной части детей с рецидивирующими эпизодами свистящего дыхания в последующем сохраняется гиперреактивность бронхов, повышается риск развития хронических аллергических заболеваний и нарушается качество жизни ребёнка и семьи [5, 6]. В связи с этим раннее выявление факторов риска бронхообструктивного синдрома имеет важное значение для своевременной профилактики, диспансерного наблюдения и индивидуального выбора лечебно-профилактической тактики [7].

Современные представления о патогенезе бронхообструктивного синдрома у детей подчёркивают его многофакторную природу. В развитии данного состояния участвуют наследственная предрасположенность, атопия, частые острые респираторные инфекции, воздействие табачного дыма, неблагоприятные экологические и жилищно-бытовые условия, перинатальные повреждения, недоношенность, ранний перевод на искусственное вскармливание и сопутствующие аллергические заболевания [8, 9]. Важную роль играет семейный аллергологический анамнез, поскольку наличие бронхиальной астмы, аллергического ринита или атопического дерматита у родителей значительно повышает вероятность развития бронхиальной гиперреактивности у ребёнка [10].

Одним из наиболее значимых факторов риска является атопический дерматит, который рассматривается как раннее проявление атопического марша. У детей с атопическим дерматитом

чаще выявляются сенсibilизация к пищевым и бытовым аллергенам, повышенный уровень IgE, нарушения кожного и слизистого барьера, что создаёт предпосылки для вовлечения дыхательных путей в аллергическое воспаление [11, 12]. Наличие атопического фона у ребёнка способствует более частому развитию рецидивирующих эпизодов бронхообструкции, особенно на фоне вирусных инфекций.

Частые острые респираторные инфекции также занимают ведущее место среди причин бронхиальной обструкции у детей дошкольного возраста. Вирусные агенты повреждают эпителий дыхательных путей, нарушают мукоцилиарный клиренс, усиливают продукцию провоспалительных цитокинов и способствуют повышению чувствительности бронхов к неспецифическим раздражителям [13, 14]. Наиболее выраженное значение имеют респираторно-синцитиальная, риновирусная, парагриппозная и аденовирусная инфекции, которые могут провоцировать как первичные, так и повторные эпизоды бронхообструктивного синдрома [15].

Среди внешнесредовых факторов особое место занимает пассивное курение. Воздействие табачного дыма у детей приводит к хроническому раздражению слизистой оболочки бронхов, усилению воспалительной реакции, повышению продукции вязкой мокроты и снижению защитных механизмов дыхательных путей [16]. Дети, проживающие в семьях с курящими взрослыми, чаще болеют бронхитами, имеют более длительный кашель и склонность к повторным эпизодам бронхиальной обструкции [17].

Немаловажное значение имеют перинатальные факторы. Осложнённое течение беременности, внутриутробная гипоксия, недоношенность, низкая масса тела при рождении и перинатальное поражение центральной нервной системы могут способствовать нарушению адаптации дыхательной системы и формированию повышенной восприимчивости к инфекционно-воспалительным заболеваниям бронхолёгочной системы [18]. Кроме того, ранний перевод ребёнка на искусственное вскармливание может сопровождаться недостаточным поступлением иммунологически активных компонентов грудного молока, что повышает риск инфекционных и аллергических заболеваний в раннем возрасте [19].

Несмотря на большое количество исследований, посвящённых бронхообструктивному синдрому у детей, вопросы раннего выявления ведущих факторов риска у детей дошкольного возраста остаются актуальными. Особенно важным является комплексный анализ наследственных, аллергологических, инфекционных, перинатальных и социально-бытовых факторов, позволяющий выделить детей группы высокого риска и своевременно проводить профилактические мероприятия [20].

Таким образом, изучение факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста представляет важное научное и практическое значение. Полученные данные могут способствовать совершенствованию ранней диагностики, профилактики повторных эпизодов бронхиальной обструкции и снижению вероятности формирования хронической бронхолёгочной патологии.

Цель исследования: изучить основные факторы риска развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено с целью изучения факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста. Работа выполнена

на основании клинико-anamнестического анализа детей, находившихся под наблюдением по поводу заболеваний органов дыхания.

В исследование были включены 156 детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет. Основную группу составили 106 детей с клинически подтверждённым бронхообструктивным синдромом. В группу сравнения вошли 50 практически здоровых детей аналогичного возраста, не имевших в анамнезе повторных эпизодов бронхиальной обструкции и хронических заболеваний бронхолёгочной системы.

Диагноз бронхообструктивного синдрома устанавливался на основании жалоб, анамнестических данных и объективного клинического обследования. Учитывались такие признаки, как приступообразный или затяжной кашель, свистящее дыхание, экспираторная одышка, удлинённый выдох, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, наличие сухих свистящих хрипов при аускультации лёгких, а также повторяемость эпизодов бронхиальной обструкции.

Критериями включения в основную группу являлись: возраст ребёнка от 1 до 6 лет, наличие клинических признаков бронхообструктивного синдрома, повторные эпизоды кашля и свистящего дыхания в анамнезе, обращение за медицинской помощью по поводу заболеваний дыхательной системы, а также согласие родителей или законных представителей на участие ребёнка в исследовании.

Критериями исключения были: врождённые пороки развития бронхолёгочной системы, врождённые пороки сердца с признаками сердечной недостаточности, муковисцидоз, туберкулёз, первичные иммунодефицитные состояния, тяжёлые неврологические заболевания, онкологическая патология, а также острые хирургические заболевания.

Для выявления факторов риска у всех детей проводился подробный сбор анамнеза жизни и заболевания. Оценивались особенности течения антенатального и перинатального периодов, наличие осложнений беременности у матери, внутриутробной гипоксии, недоношенности, низкой массы тела при рождении, характера вскармливания на первом году жизни, частоты острых респираторных инфекций, наличия аллергических заболеваний у ребёнка и родителей.

Особое внимание уделялось изучению наследственного аллергологического анамнеза. Учитывалось наличие у родителей и близких родственников бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дерматита, пищевой или лекарственной аллергии. Также анализировалось наличие у ребёнка атопического дерматита, пищевой аллергии, эпизодов крапивницы и других проявлений атопии.

Инфекционный фактор оценивался по частоте острых респираторных инфекций в течение года. К часто болеющим относили детей, у которых острые респираторные заболевания регистрировались 6 и более раз в год. Дополнительно учитывались случаи повторного бронхита, ларинготрахеита, пневмонии и длительного кашля после перенесённых вирусных инфекций.

Социально-бытовые факторы изучались на основании анкетирования родителей. Оценивались жилищные условия, скученность проживания, наличие сырости и плесени в помещении, регулярность проветривания, наличие домашних животных, ковровых покрытий, мягких игрушек, а также воздействие табачного дыма. Пассивное курение фиксировалось в случаях, когда один или оба родителя курили в жилом помещении или в непосредственной близости от ребёнка.

Клиническое обследование включало общий осмотр ребёнка, оценку состояния кожных покровов и слизистых оболочек, частоты дыхания, характера кашля, степени выраженности одышки, перкуторного и аускультативного состояния лёгких. При необходимости проводились общеклинические лабораторные исследования, включавшие общий анализ крови, определение признаков воспалительной реакции и оценку эозинофилии.

Для сравнительного анализа были выделены основные группы факторов риска: наследственно-аллергические, инфекционные, перинатальные, нутритивные и социально-бытовые. К наследственно-аллергическим факторам относили отягощённый семейный аллергологический анамнез и наличие атопических заболеваний у ребёнка. К инфекционным факторам относили частые острые респираторные инфекции и повторные бронхиты. К перинатальным факторам относили гипоксию плода, недоношенность, осложнённое течение беременности и родов. К нутритивным факторам относили ранний перевод на искусственное вскармливание. К социально-бытовым факторам относили пассивное курение, сырость в помещении, скученность проживания и контакт с бытовыми аллергенами.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлялись в виде средних значений и стандартного отклонения, качественные показатели — в абсолютных числах и процентах. Для сравнения частоты признаков между группами применялся критерий χ^2 . Для оценки силы связи между изучаемыми факторами и развитием бронхообструктивного синдрома рассчитывалось отношение шансов. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Исследование проводилось с соблюдением принципов медицинской этики. Родители или законные представители детей были информированы о цели и характере исследования. Персональные данные пациентов обрабатывались конфиденциально.

Результаты и обсуждение: В ходе проведённого исследования были проанализированы клиничко-анамнестические данные 156 детей дошкольного возраста. Основную группу составили 106 детей с бронхообструктивным синдромом, группу сравнения — 50 практически здоровых детей без повторных эпизодов бронхиальной обструкции в анамнезе. Анализ полученных данных показал, что развитие бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста связано с комплексным воздействием наследственных, аллергологических, инфекционных, перинатальных и социально-бытовых факторов.

Среди детей основной группы преобладали мальчики — 70 детей, что составило 66,0%. Девочек было 36, или 34,0%. В группе сравнения выраженных различий по полу не отмечалось. Преобладание мальчиков среди пациентов с бронхообструктивным синдромом может быть связано с анатомо-физиологическими особенностями бронхиального дерева в раннем возрасте, относительно меньшим диаметром дыхательных путей и большей склонностью к развитию обструкции при воспалительном отёке слизистой оболочки бронхов.

По возрастному распределению наибольшее количество случаев бронхообструктивного синдрома отмечалось у детей 3–5 лет. У данной возрастной категории чаще регистрировались повторные эпизоды кашля, свистящего дыхания, экспираторной одышки и затяжного течения острых респираторных заболеваний. Это может быть обусловлено активным контактом детей с инфекционными агентами в дошкольных учреждениях, незрелостью иммунной системы и повышенной реактивностью слизистой оболочки дыхательных путей.

При изучении наследственного анамнеза установлено, что отягощённый аллергологический анамнез встречался у 51 ребёнка основной группы, что составило 48,1%. В группе сравнения данный показатель был выявлен у 9 детей, или 18,0%. Различия между группами были

статистически значимыми ($p < 0,05$). Наиболее часто у родителей и близких родственников отмечались бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая и лекарственная аллергия. Полученные данные свидетельствуют о значимой роли наследственной предрасположенности в формировании бронхиальной гиперреактивности у детей дошкольного возраста.

Атопический дерматит в анамнезе был выявлен у 45 детей основной группы, что составило 42,5%, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 14,0%. У детей с атопическим дерматитом бронхообструктивный синдром чаще имел рецидивирующее течение и сопровождался более выраженными проявлениями экспираторной одышки и длительного кашля после перенесённых респираторных инфекций. Это подтверждает связь кожных и респираторных проявлений атопии, а также значение атопического дерматита как раннего маркера риска развития бронхообструктивных состояний.

Частые острые респираторные инфекции были зарегистрированы у 65 детей основной группы, что составило 61,3%. В группе сравнения частые респираторные инфекции отмечались у 14 детей, или 28,0%. Различия были статистически значимыми ($p < 0,05$). Установлено, что у детей с частыми ОРИ бронхообструктивный синдром чаще возникал на фоне вирусной инфекции и проявлялся приступообразным кашлем, свистящим дыханием и затруднённым выдохом. Повторные вирусные инфекции повреждают эпителий дыхательных путей, нарушают мукоцилиарный клиренс, усиливают воспалительную реакцию и способствуют формированию гиперреактивности бронхов.

Пассивное курение было выявлено у 40 детей основной группы, что составило 37,7%. В группе сравнения воздействие табачного дыма отмечалось у 6 детей, или 12,0%. Данный фактор также имел статистически значимое различие между группами ($p < 0,05$). У детей, подвергавшихся воздействию табачного дыма, чаще наблюдались повторные эпизоды кашля, ночное свистящее дыхание, длительное восстановление после респираторных инфекций и склонность к рецидивированию бронхообструктивного синдрома. Это указывает на важную роль пассивного курения как модифицируемого фактора риска.

Искусственное вскармливание в первые 6 месяцев жизни было установлено у 48 детей основной группы, что составило 45,3%, тогда как в группе сравнения — у 12 детей, или 24,0%. Различия между группами были статистически значимыми ($p < 0,05$). У детей, рано переведённых на искусственное вскармливание, чаще отмечались пищевая аллергия, атопический дерматит и повторные респираторные заболевания. Вероятно, недостаточная продолжительность грудного вскармливания снижает поступление защитных иммунологических факторов, что может способствовать повышенной восприимчивости к инфекциям и аллергическим реакциям.

Перинатальная гипоксия была выявлена у 31 ребёнка основной группы, или 29,2%, тогда как в группе сравнения — у 5 детей, или 10,0%. Данный показатель также достоверно чаще встречался у детей с бронхообструктивным синдромом ($p < 0,05$). Перинатальная гипоксия может способствовать нарушению адаптационных механизмов дыхательной системы, повышенной чувствительности бронхов и склонности к затяжному течению воспалительных процессов в бронхолёгочной системе.

Недоношенность была зарегистрирована у 13 детей основной группы, что составило 12,3%, и у 2 детей группы сравнения, или 4,0%. Несмотря на более высокую частоту данного признака среди детей с бронхообструктивным синдромом, статистически значимых различий получено не было ($p > 0,05$). Однако недоношенность следует рассматривать как потенциальный фактор риска, особенно при сочетании с перинатальной гипоксией, низкой массой тела при рождении и частыми респираторными инфекциями.

Неблагоприятные жилищно-бытовые условия были выявлены у 37 детей основной группы, что составило 34,9%, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 16,0%. К неблагоприятным условиям относились сырость в помещении, наличие плесени, недостаточная

вентиляция, скученность проживания, наличие большого количества ковровых покрытий, мягких игрушек и бытовых аллергенов. У детей, проживающих в таких условиях, бронхообструктивный синдром чаще имел повторное течение и сочетался с длительным кашлем после перенесённых ОРВИ.

Таблица 1.

Частота факторов риска у детей с бронхообструктивным синдромом

Фактор риска	Основная группа, n=106	Группа сравнения, n=50	Достоверность
Отягощённый аллергологический анамнез	51 / 48,1%	9 / 18,0%	p<0,05
Атопический дерматит	45 / 42,5%	7 / 14,0%	p<0,05
Частые острые респираторные инфекции	65 / 61,3%	14 / 28,0%	p<0,05
Пассивное курение	40 / 37,7%	6 / 12,0%	p<0,05
Искусственное вскармливание	48 / 45,3%	12 / 24,0%	p<0,05
Перинатальная гипоксия	31 / 29,2%	5 / 10,0%	p<0,05
Недоношенность	13 / 12,3%	2 / 4,0%	p>0,05
Неблагоприятные жилищные условия	37 / 34,9%	8 / 16,0%	p<0,05

Сравнительный анализ показал, что наиболее значимыми факторами риска развития бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста являются частые острые респираторные инфекции, отягощённый аллергологический анамнез, наличие атопического дерматита и пассивное курение. Именно эти факторы чаще всего сочетались между собой и определяли склонность ребёнка к повторным эпизодам бронхиальной обструкции.

Особого внимания заслуживает сочетание атопического дерматита и частых респираторных инфекций. У детей с данным сочетанием бронхообструктивный синдром протекал более длительно, чаще рецидивировал и сопровождался выраженной гиперреактивностью бронхов. Это позволяет предположить, что атопический фон усиливает воспалительную реакцию дыхательных путей при вирусной инфекции и способствует более частому развитию бронхиальной обструкции.

Полученные результаты согласуются с современными представлениями о патогенезе бронхообструктивного синдрома у детей. В основе развития бронхиальной обструкции лежит воспалительный отёк слизистой оболочки бронхов, гиперсекреция слизи, спазм гладкой мускулатуры бронхов и нарушение мукоцилиарного клиренса. У детей дошкольного возраста эти механизмы реализуются особенно быстро из-за узкого просвета бронхов и незрелости местной иммунной защиты.

Наследственная предрасположенность и атопия формируют иммунологическую основу для развития бронхиальной гиперреактивности. У таких детей даже обычная вирусная инфекция может приводить к выраженному воспалительному ответу, усилению продукции слизи и возникновению

свистящего дыхания. При этом наличие атопического дерматита можно рассматривать как ранний клинический маркер системной аллергической предрасположенности.

Инфекционный фактор также является одним из ведущих в развитии бронхообструктивного синдрома. Повторные ОРВИ способствуют повреждению эпителия бронхов, повышают проницаемость слизистой оболочки и создают условия для длительного воспаления. У детей, часто болеющих респираторными инфекциями, постепенно формируется повышенная чувствительность бронхов к физическим, химическим и аллергенным раздражителям.

Пассивное курение и неблагоприятные жилищно-бытовые условия являются важными внешними факторами, которые могут усиливать течение бронхообструктивного синдрома. Табачный дым оказывает раздражающее и токсическое действие на слизистую оболочку дыхательных путей, снижает активность реснитчатого эпителия, усиливает воспаление и способствует гиперсекреции бронхиальной слизи. Сырость, плесень и бытовые аллергены дополнительно поддерживают хроническое раздражение дыхательных путей.

Перинатальные факторы, включая гипоксию и недоношенность, могут снижать адаптационные возможности дыхательной системы ребёнка. У таких детей бронхолёгочная система часто отличается функциональной незрелостью, что повышает риск затяжного течения инфекционно-воспалительных заболеваний и развития бронхиальной обструкции.

Таким образом, бронхообструктивный синдром у детей дошкольного возраста следует рассматривать как полиэтиологическое состояние, возникающее при сочетании наследственной предрасположенности, атопического фона, частых инфекций и неблагоприятных внешнесредовых воздействий. Наибольшее клиническое значение имеют те факторы риска, которые можно выявить уже на этапе первичного осмотра ребёнка: семейный аллергологический анамнез, наличие атопического дерматита, частота респираторных инфекций, условия проживания и воздействие табачного дыма.

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности раннего формирования групп риска среди детей дошкольного возраста. Детям с отягощённым аллергологическим анамнезом, атопическим дерматитом, частыми ОРВИ и воздействием табачного дыма необходимо проводить более тщательное диспансерное наблюдение, профилактику респираторных инфекций, коррекцию бытовых условий и своевременную консультацию аллерголога или пульмонолога.

Следовательно, профилактика бронхообструктивного синдрома должна быть направлена не только на лечение острых эпизодов заболевания, но и на устранение управляемых факторов риска. К таким мероприятиям относятся исключение пассивного курения, поддержание оптимальных жилищных условий, грудное вскармливание в раннем возрасте, профилактика частых респираторных инфекций, своевременное лечение атопического дерматита и наблюдение детей с наследственной аллергической предрасположенностью.

Полученные данные подтверждают, что раннее выявление факторов риска бронхообструктивного синдрома у детей дошкольного возраста имеет важное значение для предупреждения рецидивирующего течения заболевания и снижения вероятности формирования хронической бронхолёгочной патологии.

Заключение: Проведённое исследование показало, что бронхообструктивный синдром у детей дошкольного возраста имеет многофакторный характер и развивается под влиянием комплекса наследственных, аллергологических, инфекционных, перинатальных и социально-бытовых факторов. Наиболее значимыми факторами риска являлись частые острые респираторные инфекции, отягощённый семейный аллергологический анамнез, наличие атопического дерматита, пассивное курение, ранний перевод на искусственное вскармливание, перинатальная гипоксия и неблагоприятные жилищно-бытовые условия. У детей основной группы данные факторы

встречались достоверно чаще, чем у детей группы сравнения, что подтверждает их важную роль в формировании бронхиальной гиперреактивности и повторных эпизодов бронхиальной обструкции.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости раннего выявления детей группы риска уже на этапе первичного педиатрического осмотра. Особое внимание следует уделять детям с атопическим дерматитом, частыми респираторными инфекциями, наследственной аллергической предрасположенностью и воздействием табачного дыма. Профилактика бронхообструктивного синдрома должна быть направлена не только на лечение острых эпизодов заболевания, но и на устранение управляемых факторов риска, улучшение жилищно-бытовых условий, исключение пассивного курения, поддержку грудного вскармливания, профилактику острых респираторных инфекций и своевременное наблюдение у педиатра, аллерголога и пульмонолога.

Список литературы

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2025. Global Initiative for Asthma, 2025.
2. Makrinioti H., Fainardi V., Bonnelykke K., Custovic A., Cicutto L., Coleman C. et al. European Respiratory Society statement on preschool wheezing disorders: updated definitions, knowledge gaps and proposed future research directions // *European Respiratory Journal*. 2024. Vol. 64, № 3. Article ID: 2400624.
3. Gaillard E.A., Kuehni C.E., Turner S., Goutaki M., Holden K.A., de Jong C.C.M. et al. European Respiratory Society clinical practice guidelines for the diagnosis of asthma in children aged 5–16 years // *European Respiratory Journal*. 2021. Vol. 58, № 5. Article ID: 2004173.
4. Fainardi V., Santoro A., Caffarelli C., Miceli Sopo S., Ricci G., Pession A. et al. Management of preschool wheezing: guideline from the Emilia-Romagna Asthma Study Group // *Journal of Clinical Medicine*. 2022. Vol. 11, № 16. Article ID: 4763.
5. Castro-Rodriguez J.A., Forno E., Rodriguez-Martinez C.E., Celedón J.C. Risk and protective factors for childhood asthma: what is the evidence? // *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*. 2016. Vol. 4, № 6. P. 1111–1122.
6. Martinez F.D., Wright A.L., Taussig L.M., Holberg C.J., Halonen M., Morgan W.J. Asthma and wheezing in the first six years of life // *New England Journal of Medicine*. 1995. Vol. 332, № 3. P. 133–138.
7. Bisgaard H., Bonnelykke K. Long-term studies of the natural history of asthma in childhood // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2010. Vol. 126, № 2. P. 187–197.
8. Bacharier L.B., Guilbert T.W. Diagnosis and management of early asthma in preschool-aged children // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2012. Vol. 130, № 2. P. 287–296.
9. Jartti T., Gern J.E. Role of viral infections in the development and exacerbation of asthma in children // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2017. Vol. 140, № 4. P. 895–906.
10. Jackson D.J., Gern J.E. Rhinovirus infections and their roles in asthma: etiology and exacerbations // *Journal of Allergy and Clinical Immunology Practice*. 2022. Vol. 10, № 3. P. 673–681.
11. Sigurs N., Aljassim F., Kjellman B., Robinson P.D., Sigurbergsson F., Bjarnason R. et al. Asthma and allergy patterns over 18 years after severe RSV bronchiolitis in the first year of life // *Thorax*. 2010. Vol. 65, № 12. P. 1045–1052.

12. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis // *The Lancet*. 2016. Vol. 387, № 10023. P. 1109–1122.
13. Paller A.S., Spergel J.M., Mina-Osorio P., Irvine A.D. The atopic march and atopic multimorbidity: many trajectories, many pathways // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2019. Vol. 143, № 1. P. 46–55.
14. Burke H., Leonardi-Bee J., Hashim A., Pine-Abata H., Chen Y., Cook D.G. et al. Prenatal and passive smoke exposure and incidence of asthma and wheeze: systematic review and meta-analysis // *Pediatrics*. 2012. Vol. 129, № 4. P. 735–744.
15. Wang Z., May S.M., Charoenlap S., Pyle R., Ott N.L., Mohammed K. et al. Effects of secondhand smoke exposure on asthma morbidity and health care utilization in children: a systematic review and meta-analysis // *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*. 2015. Vol. 115, № 5. P. 396–401.
16. Been J.V., Nurmatov U.B., Cox B., Nawrot T.S., van Schayck C.P., Sheikh A. Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis // *The Lancet*. 2014. Vol. 383, № 9928. P. 1549–1560.
17. Sonnenschein-van der Voort A.M.M., Arends L.R., de Jongste J.C., Annesi-Maesano I., Arshad S.H., Barros H. et al. Preterm birth, infant weight gain, and childhood asthma risk: a meta-analysis of 147,000 European children // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2014. Vol. 133, № 5. P. 1317–1329.
18. Lodge C.J., Tan D.J., Lau M.X.Z., Dai X., Tham R., Lowe A.J. et al. Breastfeeding and asthma and allergies: a systematic review and meta-analysis // *Acta Paediatrica*. 2015. Vol. 104, № S467. P. 38–53.
19. World Health Organization. Ambient air pollution and child health: prescribing clean air. Geneva: World Health Organization, 2018.
20. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Вишнёва Е.А. Детская аллергология и клиническая иммунология: национальное руководство. Москва: ПедиатрЪ, 2020.